

СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Нурмухамедова Барно Исмаиловна

Ташкентский Государственный
экономический университет, кафедра
«Финансы», доцент

Аннотация. В статье изучены сущность, цели и социально-экономические эффекты внедрения и реализации инициативного бюджетирования, рассмотрены особенности типов мировых практик инициативного бюджетирования.

Ключевые слова. инициативный бюджет, партисипаторное бюджетирование, открытый бюджет, местные бюджеты, прозрачность бюджетного процесса, открытость бюджетных данных.

Инициативное бюджетирование – это финансовый инструмент формирования сметы бюджетных расходов, позволяющий направить их на решение социально-важных проблем. Он обеспечивает отражение социальных приоритетов и нужд населения региона, района, города, махалли. В инициативном бюджетировании предусматривается непосредственное участие населения махаллей в местном самоуправлении путем выдвижения инициатив по расходованию определенной части бюджетных средств.

Этот механизм решения социальных вопросов в рамках голосования за местные бюджетные инициативы (выдвижение социально-значимых проектов, отбор, дальнейший общественный мониторинг за реализацией проектов) позволяет гражданам участвовать в определении приоритетов при распределении бюджетных средств и направить их на решение социально важных проблем.

Инициативное, или как его еще называют в международной практике, *партисипаторное бюджетирование* – разновидность прямой демократии, которая позволяет людям участвовать в планировании части или всего бюджета своего региона или местности непосредственно, а не через своих представителей-депутатов. Такая практика позволяет привлекать к участию в принятии решений малоактивные слои населения – молодежь, семьи с низкими доходами, представителей разных социальных слоев и групп населения, а также повышает доверие к принятию решений местными органами власти и делает их более прозрачными.

Рассмотрим некоторые *особенности инициативного бюджетирования*:
особенности

- объектом инициативного бюджетирования является часть средств государственного бюджета, которая может составлять от 1 процента до 100 процентов;
- совещательный процесс участников – подход к принятию решений, в котором не только эксперты и политики, но и простые граждане глубоко вовлекаются в решение проблем местного населения и принятие решений по вопросам общественной жизни;
- решение о направлениях использования части бюджетных средств принимается самими гражданами, вовлеченными в бюджетный процесс;
- реализация решений граждан осуществляется правительством или финансируется за счет государственных средств;
- граждане сами могут вести мониторинг государственных расходов;
- процессы инициативного бюджетирования не являются разовыми, а повторяются в течение нескольких лет, которые обычно разрабатываются так, чтобы быть более инклюзивными и доступными.

Основная цель инициативного бюджетирования – привлечение населения в процесс распределения бюджетных средств и активизация участия гражданского общества на основе установления механизма обратной связи и открытия площадок для конструктивного диалога между населением

и органами местной власти. Население активно выдвигает предложения по решению тех или иных социальных проблем своих махаллей, населенного пункта и района через электронную платформу. Например: улучшение инфраструктуры, обеспечение питьевого водоснабжения, ремонт и установка уличного освещения, ремонт и оснащение школ, строительство детских и спортивных площадок, парков, улучшение экологической обстановки и т.д.

Проекты инициативного бюджетирования распространены по всему миру. Одним из первых проектов стал проект в Бразилии (Порту Алегри), затем практика распространилась в Латинской Америке, Азии, Африке, Северной Америке. Уже к 2005 г. практика распространена более чем в 40 странах мира.

К основным типам мировых практик инициативного бюджетирования относятся:

1. Партисипаторное бюджетирование (participatory budgeting), или «модель Порту Аллегри» (Бразилия, первый крупный эксперимент в истории ИБ, 1989 г.).

2. Социальные Инвестиционные Фонды (Social investment Fund, SIF), при которых финансовые проекты распределяются на конкурсной основе.

3. Проекты развития силами местных сообществ (Community Driven Development, CDD) – распределяются донорами (ВБ, агентства ООН, и т.д.) между участниками проекта по объективным критериям (уровень бедности, удаленности региона и т.д.). Реализация проектов типа SIF началась с Боливии в 1989 г. Наиболее активно они реализовывались в Латинской Америке и Африке, а также Восточной Европе и Средней Азии (Узбекистан); проекты местного развития под управлением сообществ (Community Led Local Development, CLLD) – агентства Европейского Союза.

4. Смешанные практики (пример: Проект сельского развития, Киргизстан, ВБ).

Чем может быть полезно инициативное бюджетирование населению и местному самоуправлению в регионах?

- инициативное бюджетирование - это не только финансовый инструмент мониторинга расходования бюджетных средств под руководством гражданского общества. Растет к нему внимание как к социальному явлению, положительно зарекомендовавшему себя механизму решения социальных вопросов местного значения.

- общественный контроль за использованием бюджетных средств направлен на повышение прозрачности и эффективности процесса разработки проектов социально-экономического развития регионов.

- особый механизм привлечения общественности через обращения, поступающие от граждан в процессе ИБ, служит инструментом решения социальных проблем в регионах. Граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, проголосовав за проекты по улучшению инфраструктуры, строительству дорог, ремонту и оснащению школ и другие инициативные проекты.

- социальное бюджетирование можно рассматривать как процесс, посредством которого цели и приоритеты общества лучше отражаются в разработке государственной политики, особенно в государственном бюджете, что приносит дополнительные социальные, экономические, управленческие эффекты.

Эффективность инициативного бюджетирования можно оценивать исходя из двух аспектов.

Социальная эффективность внедрения инициативного бюджетирования заключается в следующем:

- повышение лояльности и уровня доверия к властям;
- выработка «нового языка» публичного общения;
- конструктивное взаимодействие между гражданами и местными властями;
- формирование соседских сообществ в районах и городах;
- повышение гражданской активности в решении социальных проблем;

- широкое обсуждение общественных проблем в информационном портале.

Экономическая эффективность оценивается:

- высоким качеством решений об улучшении экономического положения простых граждан;

- активным участием граждан в реализации проектов (составление проектов, контроль за их реализацией и т.д.);

- участием в софинансировании проектов с привлечением предпринимателей, других заинтересованных сторон;

- ростом бюджетной грамотности и налоговой дисциплины.

Список использованной литературы

1. Нурмухамедова Б., Васюнина М. Л. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ. *International Finance and Accounting* 2022.1 (2022): 1

2. AKHUNOVA Y., NURMUKHAMEDOVA B. STUDYING THE OPEN BUDGET SURVEY AS A KIND OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE. – 2022. – №. 6. – С. 220-223.

3. Nurmukhamedova, Barno. "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY BUDGETING AS AN INNOVATIVE PRACTICE IN THE SPHERE OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT." *International Finance and Accounting* 2022.1 (2022): 1.

4. Нурмухамедова Б. И., Юлдашева Н. М. Бюджетно-налоговая политика Узбекистана: основные результаты и приоритеты // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1574-1581.

5. Нурмухамедова Б. И. THE SIGNIFICANCE OF THE STATE BUDGET IN THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIO-ECONOMIC POLICY OF THE STATE // *ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ*. – 2023. – Т. 6. – №. 1.